

AMIR TEMUR VA TEMURIYLARNING QABRI OCHILISHI

Shamiyev Furqat Uktam o‘g‘li

Adashov Umar Soliyevich

Sharofiddinov Husan Sirojiddin o‘g‘li

“Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi axborot
xavfsizligi yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Maqolada Amir Temurning bizga noma’lum bo‘lgan ko‘rinishi, uning vorislarini qanday tartibda dafn etilgani haqida qisqacha ma’lumotlarga keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Guri Amir, T.N.Qori-Niyoziy, ekspeditsiya, Malik Qayumov, Qabirning ochilishi, Ikkinchi jahon urushi, Temur qarg‘ishi, Stalin farmoni.

Sohibqiron Amir Temur qabrini ochilishi bu 1941-yilning iyun oyiga to‘g‘ri kelgan va bu ish juda katta katta xato edi. Chunki olimlar Amir Temurning qarg‘shiga qolgan edilar. Ushbu ekspeditsiyaga akademik T.N.Qori-Niyoziy va antropolog M.M.Gerasimov boshchilik qilgan. Bu haqidagi xabarni usha Go‘ri Amir maqbasida bulgan ekspeditsiyada qatnashgan kinoopertor Malik Qayumov so‘zlab bergan. Malik Qayumovning so‘zlariga ko‘ra Sohibqironning qabrini ochilishdan olin uning avlodlarini qabri ochildi.

1941 yilning 16–22 iyun kunlarida Sovet Ittifoqi hukumatining maxsus qarori bilan Go‘ri Amir maqbarasidagi Temuriylar sulolasi qabrlari ochiladi. Professor Qori-Niyoziy rahbarlik qilgan ekspeditsiya davomida Amir Temur, uning o‘g‘illari va nabiralarining jasadlari o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijasida antropolog olim Mixail Gerasimov Amir Temur qiyofasini yaratadi. «Gazeta.uz» Kinofotofono hujjatlar Milliy arxivining ushbu jarayon to‘g‘risidagi turli yozma va video tasvirli ma’lumotlarini taqdim etadi.

Buyuk sarkarda, sohibqiron Amir Temur Xitoyga yurish chog‘ida, 1405 yil 18 fevral kuni O‘tror shahrida vafot etadi. Uning vafotidan so‘ng, bir necha asrlar

davomida uning aynan qayerda dafn etilganligi bo‘yicha turli xil ma’lumotlar mavjud edi. Ba’zi manbalar uning aynan O‘trorda dafn qilinganligini, boshqalarida esa Temurning jasadi Samarqandga olib kelinib, Go‘ri Amir maqbarasiga ko‘milganligi haqida yozilgan.

Bundan 81 yil ilgari sobiq Sovet Ittifoqi olimlaridan iborat guruh Samarqanddagi Go‘ri Amir maqbarasiga aynan ushbu ma’lumotga aniqlik kiritish uchun ekspeditsiya o‘tkazadi. Ekspeditsiyaning maqsadi — Amir Temur qabrini aniqlash va O‘rta asrlarda yashab, faoliyat yuritgan Temuriylar sulolasini ilmiy asosda tekshirib o‘rganish deb ko‘rsatilgandi.

«Gazeta.uz» Kinofotofono hujjatlar Milliy arxivining mazkur ekspeditsiya qanday o‘tgani haqidagi turli yozma va video tasvirli ma’lumotlarini to‘pladi.

Ekspeditsiya guruhi

Samarqand viloyati hokimligi ma’lumotlariga ko‘ra, Temuriylar xilxonasini o‘rganish uchun tashkil etilgan hukumat ekspeditsiyasi tegishli hujjatlarni tayyorlab, Stalinning buyrug‘iga ko‘ra 1941 yilning 15 iyunida Samarqandga yetib keladi. Ekspeditsiyaga boshliq qilib olim va jamoat arbobi Qori-Niyoziy tayinlandi, guruhga tilshunos olim A. Semyonov, antropolog olim Mixail Gerasimov, taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniylar kiritiladi.

Haykaltarosh skulptor-antropolog Gerasimov tarixiy shaxslarning bosh chanoqlari asosida o‘zi yaratgan qiyofalar haqida ma’lumot berdi va suratlar majmuasini namoyish qiladi.

Go‘ri Amir maqbarasini o‘rganish uchun tashkil etilgan hukumat ekspeditsiyasi. Foto: O‘zArxiv.

Qabrlarning ochilishi

1941 yil 16 iyunda ekspeditsiya aʼzolari ertalab Amir Temur maqbarasida yigʻiladi. Shu paytda qabrlarni qaysi tartibda ochish haqida bahs boshlanadi.

Gerasimov qabrlarni bir boshdan, yaʼni eng chekkadagi Mir Sayyid Umar qabrini ochishdan boshlashni taklif qilqdi. Arxeolog V.A. Shishkin esa Mir Sayid Umar va Mir Sayyid Barakalarning qabrlariga tegmaslikni taklif qiladi. U oʻz fikrini hukumat ekspeditsiyasi asosan Temur va temuriylar qabrlarini oʻrganish uchun tuzilganligini, xilxonadagi barcha qabrlarni ochishga vaqt yetishmasligini va boshqa sabablar bilan dalillaydi. Boshqalar ham uning fikriga qoʻshiladilar.

Tadqiqot vaqtida olingan ushbu noyob kadrlar esa kinooperator Malik Qayumov tomonidan suratga olingan.

Shunday qilib, ekspeditsiya birinchi boʻlib Amir Temurning uchinchi oʻgʻli Mironshohning qabrini ochadi va oʻrganishlar natijasida uning jasadi qayta dafn etilganligini va uning boshi tanasidan judo qilinganligini xulosa qiladi. Hukumat ekspeditsiyasi ushbu qabrda haqiqatdan ham Mironshoh dafn etilganligini taʼkidlaydi.

Undan soʻng 17 iyun kuni Amir Temurning kichik oʻgʻli Shohrux Mirzoning qabri ochiladi. Oʻrganishlar davomida uning jasadi mumiyolanganligi maʼlum boʻladi. Uning suyuklari Samarqand davlat universitetida oʻrganiladi.

18 iyun kuni ekspeditsiya Amir Temurning nabirasi, Mirzo Ulugʻbekning qabrini ochadi. Qabrda Ulugʻbekning boshi tanasidan nariroqda, yuzi yerga qaratilgan holda qoʻyilganligi, bosh chanogʻi bilan birga uchta boʻyin umurtqasi qoʻyilganligi aniqlanadi. Uchinchi umurtqada oʻtkir tigʻning izi yaqqol koʻrinadi.

Gerasimov oʻldirilgan Ulugʻbek bosh chanogʻini diqqat bilan oʻrganib chiqib, qilich tigʻining izi uning pastki jagʻida ham qolganligini aniqladi. Uning fikricha, zarb nihoyatda kuchli boʻlib, Ulugʻbek tizzalangan holatda boʻlgan va qatil u bilan yuzma-yuz turib, oʻngdan chap tomonga qarab qilich solgan. Umurtqada qolgan izlarga qaraganda, qilich juda oʻtkir va qatil bu borada katta tajribaga ega boʻlgan.

Amir Temur qabrining ochilishi

19 iyun, payshanba kuni sohibqiron Amir Temurning qabrini ochishga kirishiladi. Uning qabri oʻgʻillarining qabridan ancha farq qilib, salobati va

ulugʻvorligi bilan ajralib turadi. Sohibqiron koʻmilgan joy 20 santimetr qalinlikdagi ogʻir marmartosh bilan bekitilgan boʻlib, toshning uzunligi 245 sm, eni esa 90 santimetr boʻlgan.

Maʼlumotlarga koʻra, bu qabrtoshga boshqa, ikkinchi yupqa qilib tarashlangan va yozuv bitilgan oniks (aqiq) toshi yopishtirilgan. Uning lahadi tarashlangan tosh taxtalardan yasalgan boʻlib, uzunligi 3 m, eni va chuqurligi 1 metr boʻlgan.

Qabrni ochish ishlari 20 iyun kuni davom ettiriladi.

Tobutning ustiga qoramtir koʻkish rangli gazlama yopilganligi aniqlanadi. Tobutning rangi qoramtir, yogʻochlari baquvvat, silliqlangan taxtalardan yasalgan boʻlib, alohida qopqogʻi ham boʻlgan. Tobutning toʻrt burchagida toʻrtta oyoqchasi boʻlib, uni zax yerga tegib turishidan asragan. Tobutni yasagan ustalar uni mustaxkamlash uchun toʻrt burchakli temir mixlardan foydalanishgan.

Tobutning qopqogʻi ustida ikki qismdan iborat boʻlgan gazlama parchalari, gazlamaning bosh tomonidagi qismida esa oltin iplar bilan solingan naqshlar saqlangan. Gazlama yomon saqlangani, yaʼni qabrni suv bosganligi oqibatida chiriganligi uchun naqshning butunicha koʻrinishini tiklashning iloji boʻlmagan. Gazlama ipakdan nafis qilib toʻqilgan boʻlib, uning oʻrtarogʻida oltin iplar bilan bitilgan arabcha imlodagi yozuvlar boʻlgan.

Arxeolog V.Shishkin Amir Temurning tobuti ustiga yozilgan gazlama qandaydir avliyoning qabri ustidan olingan yoki Kaʼbadan olib kelinganligini taxmin qilgan. Ekspeditsiya rahbari, professor Qori-Niyoziy esa «bu gazlama sohibqironning jangovar bayrogʻi boʻlishi mumkin» degan taxmini aytgan. Tobut ustiga yopilgan gazlamaning rangi qora boʻlib, u ipakdan toʻqilgan va tobut qopqogʻini butunicha qoplab turgan.

21 iyun, shanba kuni ham Amir Temur qabrini ochish ishlari davom etdi. Ekspeditsiya aʼzolari tobutning qopqogʻi ochilgach, atrofni allaqanday xushboʻy hid qoplaganligini aytishgan. Manbalarga koʻra, Amir Temur Oʻrtor shahrida vafot etganda, uning jasadini Samarqandga olib kelib, dafn etish uchun mumiyolash zarur boʻlgan. Shu sababli undan taralgan hidlar mumiyolash paytida ishlatiladigan moylarning hidi ekanligi aytiladi.

Amir Temur qabrini ochish jarayoni

Amir Temurning jasadi uzun qilib yotqizilgan holda, yuzi esa qibla tomonga qaratilgan holatida ekanligi aniqlangan. Suyaklarning ba’zi joylariga kafan qoldiqlari yopishib qolgan va bosh, bo’yin, oyoq tomonlarida mumiyolangan muskullar, teri parchalari bo’lgan. Jasadning usti yupqa loyqa va tuzlar bilan qoplangan bo’lib, bu suv toshqinlari tufayli qabrga kirgan suvning qoldiqlari ekanligi aytiladi.

Ehtiyotkorlik bilan qabrdan chiqarib olingan Amir Temurning bosh chanog‘i uch soat davomida soya joyda quritiladi. Shundan so‘nggina bosh chanoqni kimyoviy usullar bilan mustaxkamlash mumkin bo‘ladi.

Bundan oldin antropologlar Amir Temurning bosh chanog‘ida qisman saqlanib qolgan soch, soqol va qoshlarning qoldiqlarini avaylab ko‘chirib olgan. Uning sochi va soqolining rangi sarg‘imtir, xuddi zanglagan temirning rangiga o‘xshash bo‘lgan. Shunda olimlarda, Amir Temurning soch-soqoli bo‘yalganmikan degan fikr uyg‘onadi. Shuning uchun kimyogar-olim V.Kononov uning sochlarini kimyoviy

usullar bilan tekshirib ko‘radi. Olim soch-soqolning rangi tabiatan shunday bo‘lganligini aniqlaydi.

Ekspeditsiya jasadning suyaklarini o‘rganib, Amir Temurning o‘ng qo‘li bukilmaganligi va o‘ng oyog‘i oqsoq bo‘lganligi haqidagi xabar haqiqatga to‘g‘ri kelishini ham isbotlaydi.

Antropolog Gerasimov Amir Temur 70 yildan ko‘proq umr ko‘rganligiga qaramay, uning bosh chanog‘ida va boshqa suyaklarida keksalik alomatlari kurinmaganligini ta’kidlagan.

Amir Temurning soch tolalari qalin va to‘g‘ri bo‘lib, sarg‘ish-qo‘ng‘ir rangda, sal-pal oq ham oralagan. Uning bosh chanog‘ida qoshlarining qoldiqlari ham saqlangan bo‘lib, uzunligi 12–14 millimetrgacha borgan va rangi to‘q-jigarrang bo‘lgan. Mo‘ylovi saqlanmagan. Gerasimov bosh chanoqdagi o‘rniga qarab uning mo‘ylovi uzun, labidan ham pastga tushib turganligini aniqlagan.

Amir Temur qabridan olingan oyoq suyagi

Amir Temur qabridan olingan bosh chanog'i

Amir Temur qabridan olingan oyoq suyagi

22–23 iyun kunlari esa hukumat ekspeditsiyasi Amir Temurning nabirasi Muhammad Sultonning qabrini ochib, jasadni oʻrganish ishlarini olib boradi. 24 iyunda ekspeditsiya ishi yakunlanadi.

Qablardan olingan suyaklarni oʻrganish natijasida Gerasimov Amir Temur, Mirzo Ulugʻbek, Mirzo Shohruxlarning yuz koʻrinishini tiklaydi. 1941 yilning 9 dekabr sanasida Toshkentda ularning suratlarini qabul qilish maqsadida yigʻilish oʻtkaziladi.

Temurning «qargʻishi”(mi?)

Amir Temurning qabri 21 iyunda ochilib boʻlinib, jasadi chiqariladi. Aynan ushbu kunning ertasiga, 22 iyun kuni Germaniya qoʻshinlarining sobiq Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganligi sababli ayrimlar mazkur voqeani Ikkinchi jahon urushi boshlanishiga taʼsir qilgan «ilohiy omil» sifatida qarashgan. Qablarni ochish jarayonini tasvirga olgan taniqli kinooperator Malik Qayumov «Hayotim —

kinematografiya» nomli kitobida bu haqda bir voqeani soʻzlab bergan, deya keltiradi. Daryo.uz internet nashri. Qayumov oʻz kitobida shunday yozadi:

Amir Temur qabridan olingan bosh chanogʻ

«Uzoq davom etgan suratga olish ishlaridan soʻng bir piyola choy ichish uchun choyxonaga kirdim. Qarasam, uchta chol choy ichib oʻtirishgan ekan. Qoʻllarida esa kattakon kitob bor edi. Ulardan biri Temur qabri ochilishida aloqam bor yoki yoʻqligi bilan qiziqdi. Hazillashib «eng katta boshligʻiman», deb aytdim, chunki mening buyrugʻim bilan chiroqlar yoqilar edi. «Temurning qabrini ochmaslik kerak, ochsa urush ruhi chiqadi», deb aytdi.

Amir Temur qabridan olingan bosh chanog‘i asosida yaratilgan taxminiy yuz ko‘rinishi

Antropolog Gerasimov jasadning bosh chanog‘idan tiklagan Amir Temur byusti

Bu gap 1941 yil yo 16, yo 17 iyun kuni sodir bo‘ldi. «Bu nimadan ma’lum», deb so‘radim men. Chol kitobdagi yozuvni ko‘rsatib, kulibroq arabcha o‘qishni bilasizmi, deb so‘radi. Men «bilaman» deb javob berdim. Javobim ularni ajablantirdi, chunki bu paytda biz kirill alifbosiga o‘tib bo‘lgan edik. Ular mendayin yosh yigitni arabcha o‘qishni bilmaydi deb o‘ylashgan edi. Men kitobda haqiqatan ham «Temurning qabrini ochish mumkin emas, ochilsa urush ruhi chiqadi va qiyomatli kunlar boshlanadi», degan yozuvni o‘qidim.

Bu gaplar haqida Qori Niyoziy, Semyonov va Ayniyga aytdim. Ular ham kelib kitobni ko‘rishdi, kulishdi. Domla Ayniy bularning barini safsata dedi va chollarni choyxonadan haydab yubordi. Men o‘zimning tajribasizligim va g‘o‘rligimdan o‘sha kitobni va chollarni suratga olmaganimdan hozir juda qattiq pushaymon qilmoqdaman".

Malik Qayumov bu gaplarni Stalingacha ham yetkazadi, shundan keyin esa Temur suyaklari qaytadan dafn etiladi. Yana bir tasodif bilan aynan Amir Temurning jasadi qabrga qaytarilgach va qabr yopilgach Sovet Ittifoqi qo‘shinlari g‘alabalarni qo‘lga kiritishni boshlaydi.

Biroq ushbu hodisalarning bir vaqtda bo‘lganligi tasodif ekanligining ehtimoli katta. Chunki Ikkinchi jahon urushi 1939 yilda Germaniyaning Polshaga hujumidan boshlangan. Gitlerning Sovet Ittifoqiga hujum qilish bo‘yicha «Barbarossa» rejasi esa 1940 yildayoq tasdiqlanganligi aytiladi.

2022 yilning 26 fevralida ayrim internet-nashrlarida «*Uzbekskiyе arxeologi 23 fevralya vskrъli grobnitsu Timura*» sarlavhali xabar ham e’lon qilindi. O‘zbekiston fanlar akademiyasi uning yolg‘on (feyk) ekanligini ta’kidladi.

Ushbu feyk xabarda 2021 yil dekabrda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Prezidiumining Samarqanddagi Go‘ri Amir maqbarasida Amir Temur qabrini ochish bo‘yicha qarori qabul qilinganligi va arxeologlar maqbarani ochgani ta’kidlangan. Fanlar akademiyasi ushbu masala muhokama qilinmagani va kun tartibiga qo‘yilmaganini ma’lum qildi.

Akademiya ham o‘z xabarida antropolog Gerasimov o‘zi yaratgan usul bilan Amir Temur, Mironshoh, Shohrux, Mirzo Ulug‘bek va Muhammad Sultonlarning

hujjatli portretlarini yaratgani va 1942 yilning oxirlariga kelib, Amir Temur maqbarasidan qazib olingan suyaklar ilmiy jihatdan o‘rganib bo‘lingach, qaytadan o‘z joylariga dafn etilganini aytgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amiriddin Berdimurodovning “Guri Amir maqbarasi” Ilmiy-ommabop pisola (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashiryoti Toshkent 1996)
2. Internet saytidagi <https://www.gazeta.uz/oz/2022/04/09/tomb-of-amir-temur/>
3. *Foto: O‘zArxiv.* sayitidagi media fayillar